

ЎЗНИ МУЛЧАЛАБ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА СУВ ИСТЕЪМОЛИ МЕЪЁРИ

¹Сардор Оллониёзов Пўлат ўғли, ²Гаппаров Самандар Маматқулович, ³Утаев Абдуҳолиқ Абдурашидович, ⁴Джумаев Зиядулла Таштемирович

¹Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, таянч докторанти

²Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти “Суғориш технологиялари ва техникаси” лабораторияси мудири, PhD, катта илмий ходим

³Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти “Ирригация тизими ва суғориш тармоқларини ишлатиш” лабораторияси мудири, PhD, катта илмий ходим

⁴Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходим, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403649>

Аннотация. Олиб борилган дала тадқиқотларида автоморф тупроқлар шароитида ўзани турли материаллар ёрдамида мулчалаб томчилатиб суғоришда сувдан фойдаланиш самарадорлиги ўрганилган. Бунда ўзани мулчалашда қора, шаффоф ҳамда кизги бугдой сомонидан фойдаланилган. Натижада томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш билан тупроқ юзасини мулчалаш натижасида сувдан фойдаланиш самарадорлигининг ортиши асосланган.

Калим сўзлар: ўза, томчилатиб суғориш, мулча, тупроқ намлиги, сув сарфи, суғориш тартиби, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. В проведенных полевых исследованиях изучена эффективность использования воды при капельном орошении хлопчатника с помощью различных материалов в условиях автоморфных почв. Для мульчирования хлопка использовалась черная, прозрачная и осенняя пшеничная солома. В результате оно основано на повышении эффективности использования воды за счет мульчирования поверхности почвы с применением технологии капельного орошения.

Ключевые слова: хлопок, капельное орошение, мульча, влажность почвы, расход воды, способ орошения, урожайность, эффективность.

Abstract. In the conducted field studies, the effectiveness of water use in drip irrigation of cotton with the help of different materials was studied in the conditions of automorphic soils. Black, transparent and autumn wheat straw were used for mulching the cotton. As a result, it is based on increasing the efficiency of water use as a result of mulching the soil surface with the use of drip irrigation technology.

Keywords: cotton, drip irrigation, mulch, soil moisture, water consumption, irrigation method, productivity, efficiency.

Кириш. Глобал иқлим ўзгариши, аҳоли сонининг ва иқтисодиёт тармоқларининг ўсиши, уларнинг сувга бўлган талаби йил сайин ошиб бориши туфайли сув ресурсларининг тақчиллиги йилдан-йилга кучайиб бормоқда. Жаҳонда сув ресурсларининг камайиши ва сувга бўлган талабнинг кескин ортиши натижасида қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда сув тежамкор суғориш технологияларини қўллаш етакчи ўринлардан бирини эгалламоқда. Дунё миқёсида ўза муҳим ва энг кўп сув талаб этадиган қишлоқ хўжалик экинларидан бири эканлиги ҳамда «2030 йилга бориб глобал сув танқислиги 40 фоизни ташкил этишини ҳисобга олсак», ўзани суғоришда сувни тежайдиган такомиллаштирилган суғориш усуллари ва тадбирларини амалиётга жорий этишни тақозо этади. Шу жихатдан

плёнка остига экилган ғўзани томчилатиб суғориш усулларидадан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Жаҳонда қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан, ғўзани етиштиришда сув тежовчи суғориш усуллари ва технологияларини ишлаб чиқиш, мавжуд суғориш усуллари ва тадбирларини такомиллаштиришга қаратилган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда [1, 5].

Минтақамизда сув ресурсларининг камайиши ва иқтисодиёт тармоқлари бўйича сувга бўлган талабнинг кескин ортиши натижасида қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда инновацион сув тежамкор суғориш технологияларни қўллашни, суғориш меъёри ва муддатларини асослашни ҳамда сув тежамкор суғориш технологияларини экиннинг сувга бўлган талабидан келиб чиқиб ҳисоблаш усуллари такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Шу жиҳатдан сув тежовчи суғориш технологияларини жорий қилиш, тупроқ юзасидан бўладиган физик буғланишни камайтириш мақсадида турли материаллар ёрдамида мулчалаш ва томчилатиб суғориш усулларидадан фойдаланиш бўйича комплекс дала тадқиқотларини олиб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [1, 8].

Тадқиқот материаллари ва услублари. Дала тадқиқотлари иккита вариантдан, яъни томчилатиб суғориш тизими ва эгатлаб суғориш технологиясидан иборат бўлиб, ҳар бир вариантлар уч тақрорликдан ташкил топган [6].

Тажриба даласида ғўзани эгатлаб суғориш назорат вариантлари ҳамда томчилатиб суғориш тажриба вариантларида суғориш олди тупроқ намлиги чекланган дала нам сиғими (ЧДНС) нисбатан эгатлаб суғоришда 70-70-60 фоизда, томчилатиб суғоришда эса 75-75-60 фоизда олиб борилди. Ғўза қатор орасига ишлов бериш асосан назорат эгатлаб суғорилган вариантларда 8 марта, томчилатиб суғориш вариантларида эса томчилатиб суғориш тизими монтаж ишлари бажарилгунга қадар 3 марта амалга оширилди. Тажриба даласида ғўза анъанавий эгатлаб суғориш назорат вариантларида вегетация даври давомида 5 марта суғорилган бўлса, томчилатиб суғориш тажриба вариантларида 18 марта амалга оширилди [2, 3, 8].

Лаборатория тахлили ва дала тажрибалари “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” (1964, М: Колос) ва “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (ЎзПИТИ, Тошкент, 2007) каби услубий қўлланмалар асосида олиб борилди. Ҳосилдорлик бўйича олинган маълумотларига Б.А.Доспехов (1985) услубида математик ишлов берилиб статистик баҳоланди [4, 6].

Таҳлил ва натижалар. Қишлоқ хўжалиги экинлари учун керак бўлган сув режими ўсимликнинг биологик хусусиятлари, табиий ва хўжалик шарт-шароитларига боғлиқ ҳолда белгиланадиган суғориш меъёрлари, муддатлари ва сонини ҳосил қилувчи суғориш режими билан аниқланади.

Тажриба даласида ғўзанинг умумий сув истеъмолини аниқлашда биз сув баланси усулидан фойдаланиб [7], ғўзани вегетация даври давомида суғориш учун сарфланган сув миқдори, самарали ёғинлари миқдори, тупроқдаги вегетация даври бошидаги ва охиридаги намлик кўрсаткичлари фарқи асосида ҳисобланди. Шунингдек ғўзанинг умумий сув истеъмолини аниқлаш учун бир нечта усуллари таққослаймиз [2].

Тадқиқотлар натижасида бевосита далада ўлчов олиш, метеорологик ва ҳисобий усуллар натижаларидан фойдаланилди. Бундай аниқлаш усулларидадан бири, академик А.Н.Костяков томонидан таклиф қилинган қуйидаги эмпирик тенгламадан фойдаланилади [5].

$$E = kw \cdot Y, \text{ м}^3/\text{га}; \quad (1)$$

Бу ерда: E -сув истеъмоли, $m^3/га$; kw -сув истеъмол коэффициенти, Y -лойихавий ҳосилдорлик, $ц/га$.

Сизот сув сатҳи ер юзасига яқин (0-2 метр) жойлашган худудлар учун энг мақбул усул бу – суғориш даласининг сув мувозанат тенграмаси усулига асосланган сув баланси услуги ҳисобланади [5]:

$$E = \mu \cdot P + \Delta W + M + W_{gr} - W_f, m^3/га; \quad (2)$$

Бу ерда: μ -ёгиндан фойдаланиш коэффициенти; P -вегетация давридаги ёгин миқдори, $m^3/га$; ΔW -ўсимликнинг илдиз қатлам тупроғидан фойдаланадиган нам миқдори, $m^3/га$; M -мавсумий суғориш меъёри, $m^3/га$; W_{gr} -илдиз қатлам тупроғига сизот сувларидан капилляр кучлар таъсирида келиб қўшиладиган сувлар миқдори, $m^3/га$; W_f -суғориш сувининг ер усти ва фаол қатлам остига бўлган ташлама исрофи, $m^3/га$.

Бундай изланишларни амалга ошириш учун эса албатта лизиметрлар ёки буғлатгичлар асосида тадқиқотлар олиб боришни тааб қилади. Сув балансида ўсимликларнинг ўсиш омиллари ҳисобланган иссиқлик энергияси, метеорологик ва бошқа омилларнинг ҳисобга олинмайди. Бу кўрсаткичлар иссиқлик мувозанати усулида инobatга олинади.

Иссиқлик мувозанати усули тупроқнинг усти қатламида иссиқлик ва нам алмашинувини ҳисобга олувчи иссиқлик мувозанати тенграмасини ҳисобга олишга асосланган [9]:

$$R = LE + J + P; \quad (3)$$

Бу ерда: R -радиацион мувозанат; LE -буғлантиришга сарфланган иссиқлик миқдори (E -буғланиш, L -яширин буғланиш иссиқлиги); J -тупроқни қиздиришга сарфланадиган иссиқлик; P -иссиқликнинг турбулент оқими.

Шунингдек, қишлоқ хўжалиги экинларининг мавсумий сув истеъмолини аниқлашда албатта худуднинг геологик ва гидрогеологик шароитлари инobatга олиниши зарур. С.Ф.Аверьянов томонидан тақлиф қилинган тенграмада сизот сувлари чуқурлигини инobatга олувчи коэффициентга асосланади.

Ўза етиштирилган тажриба даласида умумий буғланиш ва транспирация (эвапотранспирация) миқдорларини ҳисоблашда Н.И.Иванов формуласидан фойдаланилади [5].

$$E_0 = 0,0018 \cdot 0,8 \cdot (25+t)^2 \cdot (100-b); \quad (4)$$

Бу ерда: t -ойлик ўртача ҳаво ҳарорати, $^{\circ}C$; b -ҳавонинг нисбий намлиги, %.

Даланинг сув баланси усули бўйича экиннинг умумий сув истеъмоли А.Н.Костяков формуласи бўйича аниқланади [5].

$$E = aP + W + M + W_{gr} + W_{таш}; \quad (5)$$

Бу ерда: E -экиннинг умумий сув истеъмоли; aP -экиннинг ёгиндан фойдаланиш миқдори; a -ўсимликнинг ёгиннинг қанча қисмини ўзлаштиришини кўрсатувчи коэффициент; P -ёгин миқдори; W -ўсимлик илдизининг тупроқ қатлаמידан намликни ишлатиш миқдори; $W = W_n - W_k$ -тупроқ сув зонасининг вегетация бошида ва охиридаги қиймати; M -суғориш меъёри, $m^3/га$; W_{gr} -сизот сувларидан ўсимлик томонидан ўзлаштирилган сув миқдори.

Ўзанинг вегетация даври давомидаги умумий сув истемолини аниқлаш мақсадида олиб борилган кузатув маълумотлари шуни кўрсатадики тупроқнинг 0-200 см қатламидаги намлик миқдори, ёгин миқдори ва вегетация даври давомида ўзани суғоришнинг брутто миқдори ҳисоб-китоб қилиниб ўзанинг йиллик умумий сув истеъмоли ҳисобланди.

Г.А.Безбородов ва Ю.Эсанбековлар томонидан Тошкент вилоятининг автоморф, типик бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг С-6524 навини томчилатиб суғориш бўйича олиб борган дала тадқиқот натижаларида ғўзанинг умумий сув истеъмоли 4290 м³/га (1993 й), 4580 м³/га (1994 й), 4726 м³/га (1995 й) ни, 3 йилда ўртача 4532 м³/га ни ташкил қилган [4].

Шунингдек, Ю.Г.Безбородов томонидан ҳам ғўза қатор ораларини қора полиэтилен плёнка билан мулчалаб суғориш бўйича олиб борган тадқиқотларида ғўза майдонининг умумий сув истеъмоли 4990 м³/га ни ташкил қилган [4].

Э.Д.Чолпанкулов томонидан Самарқанд вилоятида “СРЕДАЗГИПРОВОДХЛОПОК” нинг таснифи бўйича автоморф ва сизот сувлари сатҳи ўсимлик илдиз тизимида таъсир қилмайдиган тупроқлар шароитида ғўзани эгатлаб ва томчилатиб суғоришда ғўзанинг сув истеъмолини иссиқлик баланси, актинометр, градиент ва фотометрик услублар ёрдамида тадқиқотлар олиб борган. Мазкур тадқиқот натижалари бўйича томчилатиб суғорилган вариантларда ғўзанинг умумий сув истеъмоли 5300 м³/га ни ташкил қилиб, бунда физик буғланиш 25 фоизни, 1325 м³/га ни ташкил қилган.

Олинган маълумотлар тахлили шуни кўрсатадики, эгатлаб суғориш (Фактик ўлчовлар) олиб борилган вариантларида умумий сув истеъмоли 7900 м³/га ни ташкил қилди. Шундан эгатлаб суғориш орқали берилган сув миқдори 5600 м³/га ни, вегетация даври давомидаги ёғин миқдори 82,9 мм ни, тупроқдаги нам захирасидан фойдаланиш миқдори эса 1471 м³/га ни ташкил қилди (Дала тадқиқотлари бўйича ғўзанинг умумий сув истеъмоли 1 ва 2-расмларда келтирилган).

Томчилатиб суғориш тажриба вариантларида умумий сув истеъмоли 6540 м³/га ни ташкил қилиб, шундан томчилатиб суғориш тизими орқали берилган сув миқдори 3870 м³/га ни, вегетация даври давомида ёққан ёғин миқдори 82,9 мм ни, тупроқдаги нам захирасидан фойдаланиш миқдори эса 1841 м³/га ни ташкил қилди.

Шаффоф плёнка билан мулчалаб томчилатиб суғорилган вариантларда умумий сув истеъмоли 6247 м³/га ни ташкил қилиб, шундан томчилатиб суғориш тизими орқали берилган сув миқдори 3620 м³/га ни, вегетация даври давомида ёққан ёғин миқдори 82,9 мм ни, тупроқдаги нам захирасидан фойдаланиш миқдори эса 1798 м³/га ни, қора плёнка билан мулчалаб томчилатиб суғорилган вариантларда умумий сув истеъмоли 6189 м³/га ни ташкил қилиб, шундан томчилатиб суғориш тизими орқали берилган сув миқдори 3620 м³/га ни, вегетация даври давомида ёққан ёғин миқдори 82,9 мм ни, тупроқдаги нам захирасидан фойдаланиш миқдори эса 1740 м³/га ни, кузги буғдой сомони билан мулчалаб томчилатиб суғорилган вариантларда умумий сув истеъмоли 6355 м³/га ни ташкил қилиб, шундан томчилатиб суғориш тизими орқали берилган сув миқдори 3620 м³/га ни, вегетация даври давомида ёққан ёғин миқдори 82,9 мм ни, тупроқдаги нам захирасидан фойдаланиш миқдори эса 1906 м³/га ни ташкил қилди.

1-расм. Суғориш меъёри ва умумий сув истеъмоли ўзгариш динамикасини

2-расм. Тупроқдаги намлик захирасидан фойдаланилган миқдор ва умумий сув истеъмоли

1-жадвал. Пахта ҳосилдорлиги ва 1 ц ҳосил олиш учун умумий сув истеъмоли

№	Кўрсаткичлар	Эгатлаб суғориш (Фактик ўлчовлар)	Анъанавий томчилатиб суғориш	Шаффоф плёнка билан мулчалаб томчилатиб суғориш	Қора плёнка билан мулчалаб томчилатиб суғориш	Сомон билан мулчалаб томчилатиб суғориш
1	Пахта ҳосилдорлиги ц/га	36,7	42,5	46,6	44,5	44,8
2	1 ц ҳосил олиш учун умумий сув истеъмоли, м³	215,3	153,9	134,1	139,1	141,9
3	1 ц пахта ҳосили олиш учун сарфланган мавсумий сув миқдори, м³	152,6	91,1	77,7	81,3	80,8

Хулоса. Олиб борилган дала тадқиқотларида эгатлаб суғорилган (фактик ўлчовлар) вариантларда 1 ц пахта ҳосили етиштириш учун умумий сув истеъмоли 215,3 м³ ни ташкил қилган бўлса, анъанавий томчилатиб суғориш вариантларида 1 ц пахта ҳосили етиштириш учун умумий сув истеъмоли 153,9 м³ ни, шаффоф плёнка билан мулчалаб томчилатиб суғориш вариантларида бу кўрсаткич 134,1 м³ ни, қора плёнка билан мулчалаб томчилатиб суғориш вариантларида 1 ц пахта ҳосили етиштириш учун умумий сув истеъмоли 139,1 м³ ни, кузги буғдой сомони билан мулчалаб томчилатиб суғорилган вариантларда эса 1 ц пахта ҳосили етиштириш учун умумий сув истеъмоли 141,9 м³ ни ташкил қилди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 5 январдаги ПҚ-5-сонли “Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларни жорий этишни рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.
2. Авлиёкулов А.Э. Ғўза навларини суғориш муддатлари, меъёрлари ва мавсумий сув сарфининг пахта ҳосилига таъсири “Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий-амалий асослар” Ҳалқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент-2007 йил. 328-329 бет.

3. Артукметов З.А., Шералиев Х.Ш. Экинларни суғориш асослари.//Т. 2006 йил. 148-153 – бет.
4. Безбородов Г.А. “Совершенствование оросительной сети и техники полива хлопчатника в предгорной зоне Узбекистана” мавзусидаги техника фанлари доктори унвонини олиш учун диссертация иши. Тошкент, 1994.
5. Хамидов М.Х., Шукурлаев Х.И., Маматалиев А.Б. Қишлоқ хўжалиги гидротехника мелиоратсияси, Олий ўқув юртлари учун дарслик. -Т.: «Шарқ», 2009: -380 б.
6. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари Тошкент 2007 й. 148-б.
7. Икрамов Р.К. Принципы управления водно-солевым режимом орошаемых земель Средней Азии в условиях дефицита водных ресурсов. –Т.: Гидроингео, 2001. – С. 46-55.
8. Шамсиев А.С. Қатор орасини мульчалаб суғориш орқали ғўзанинг сув истеъмолини мақбуллаштириш мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари доктори унвонини олиш учун диссертация иши. Тошкент, 2015 йил.
9. Эвапотранспирация растений, публикации ФАО по ирригации и дренажу 56. Тошкент 2001.